

Е. М. Яриз

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ВОСПРИЯТИЮ НА СЛУХ ИНОЯЗЫЧНОЙ РЕЧИ В РАМКАХ ИЗМЕНЕНИЯ ПАРАДИГМЫ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Статья посвящена методам обучения восприятию на слух иноязычной речи в рамках изменения парадигмы современного образования. Традиционная методика обучения иностранному языку рассматривала обучение аудированию как виду речевой деятельности, не требующему специального дидактического подхода и ограничивающемуся восприятием звуков и интонационных элементов. Практика говорит, что из четверых видов речевой деятельности навыки аудирования, как правило, наименее развиты. В следствие возрастающего количества прямых контактов с носителями языка, начинают предъявляться особые требования к навыкам восприятия на слух как необходимого условия успешной коммуникации. Низкий уровень владения этими навыками зависит как от объективных причин: недостаточная разработанность учебно-методического и технологического обеспечения данного аспекта, так и от субъективных – аудирование требует крайне напряжённой психической деятельности учащихся. Но именно на умении слышать и понимать строится умение говорить на иностранном языке. Поэтому одной из основных целей содержания современных программ по иностранному языку является развитие навыков восприятия на слух иноязычную речь, то есть аудирования.

Ключевые слова: парадигма, иноязычная речь, компетентность, аудирование, коммуникация.

Яриз Є. М. Методи навчання сприйняття на слух іноземної мови у рамках зміни парадигми сучасної освіти.

Стаття присвячена методам навчання сприйняття на слух іноземної мови в рамках зміни парадигми сучасної освіти. Традиційна методика навчання іноземній мові розглядала навчання аудіюванню як виду мовленнєвої діяльності, що не потребує спеціального дидактичного підходу і обмеженому сприйняттю звуків та інтонаційних елементів. Практика говорить, що з чотирьох видів мовленнєвої діяльності навички аудіювання, як правило, найменш розвинені. В наслідок зростаючої кількості прямих контактів з носіями

мови, починають пред'являтися особливі вимоги до навичок сприйняття на слух як необхідної умови успішної комунікації. Низький рівень володіння цими навичками залежить як від об'єктивних причин: недостатня розробленість навчально-методичного і технологічного забезпечення даного аспекту, так і від суб'єктивних – аудіювання вимагає вкрай напруженої психічної діяльності учнів. Але саме на вміння чути і розуміти будується вміння говорити іноземною мовою. Тому однією з основних цілей змісту сучасних програм з іноземної мови є розвиток навичок сприйняття на слух іноземної мови, тобто аудіювання.

Ключові слова: парадигма, іноземна мова, компетентність, аудіювання, комунікація.

Yariz Yevgenii. Teaching Methods of Foreign Speech Listening Comprehension Within the Framework of Modern Education Paradigm Change.

The article deals with the methods of teaching foreign listening comprehension within the framework of modern education paradigm change. It has been traditionally considered in the teaching technique of a foreign language that listening comprehension activities, being a type of a speech activity, do not require any special didactic approach and are limited to the perception of sounds and intonation elements. According to practice, listening comprehension skills are, as a rule, the least developed of the four types of speech activity. Due to a rising number of direct contacts with native speakers, special requirements to listening skills as a necessary condition of a successful communication are beginning to appear. The low level of these skills depends both on objective reasons (insufficient development of curriculum, methodological and technological support of this aspect) and subjective reasons (listening activity requires students' high-strained psychic activity). But it is the ability to listen that builds up the ability to speak a foreign language. That is why one of the main aims of the contents of modern foreign language programmes is the development of listening skills responsible for foreign speech comprehension, which is the development of listening comprehension skills.

Key words: paradigm, foreign speech, competence, listening comprehension, communication.

Одним из основных средств обучения иностранному языку с использованием интерактивного метода является аудирование.

Аудирование – это форма обучения иностранному языку, состоящая в прослушивании учащимися озвученных текстов для тренировки их восприятия на слух и понимания. В этой связи роль аудио текстов трудно переоценить. В настоящее время, когда интернет доступен практически всем пользователям, любой желающий изучать иностранный язык имеет доступ к огромной базе аудио текстов. Однако для работы с ними следует владеть специальными методами и навыками. Тема является достаточно актуальной, прежде всего в плане организации полноценного аудирования. Основным средством обучения аудированию является аудио текст. При выборе нужного аудио текста необходимо учитывать требования, предъявляемые к организации работы с ними.

Приступая к отработке навыков восприятия на слух иноязычной речи нужно помнить главную цель данного упражнения, которое являясь центральным звеном методики обучения восприятия на слух иноязычной речи, должны быть рационально отобранными, аутентичными и законченными фрагменты звучащей речи. Аудио текст должен обладать смысловой завершенностью, с хорошим композиционным оформлением. [1]

Основными требованиями, предъявляемыми к аудио текстам на начальном этапе, являются:

- 1) стилистическая нейтральность текста;
- 2) доступность и простота содержания
- 3) наличие простых синтаксических структур;
- 4) небольшой объем по времени звучания(1–2 минуты звучания);

На начальном этапе наиболее доступным источником информации, с которой следует начинать обучение восприятия на слух, является речь преподавателя. Для успешного решения намеченной цели преподаватель может использовать зрительную опору в виде картинок, иллюстрирующих содержание устного речевого сообщения. Кроме этого ей должны быть присущи такие качества как:

- наличие ситуации общения,
- непосредственный контакт между говорящими и слушающими,
- наличие обратной связи,

- воля и эмоциональность,
- доступный темп речи,
- речь должна сопровождаться активной мимикой и жестами.

Речь преподавателя должна соответствовать стандартам, потому что ее корректность является ориентиром для учащегося. Тембр речи учителя обладает уникальными качествами, которых нет у другого источника информации. Во избежание привыкания к голосу одного информанта, преподаватель должен использовать аудио тексты, записанные разными голосами [2].

На продвинутых этапах аудио тексты должны носить дифференцированный характер. Одним из основных требований к аудио текстам на продвинутом этапе является аутентичность. Это должны быть тексты, начитанные носителями языка для учебных целей. При этом, требования к аутентичности аудио текста должно соблюдаться как в фонетическом смысле языкового стандарта, так и в адекватности восприятия предлагаемой учебной темы. В программных документах Совета Европы по образованию подчеркивается, что «главная задача аудио упражнений – научить воспринимать естественно звучащую речь, причем, как в ситуациях прямого контакта (лицом к лицу), так и при опосредованном общении (в аудиозаписи) [3].

Для того, чтобы обеспечить правильное восприятие на слуха иноязычной аутентичной речи, необходимо сначала использовать простые аутентичные тексты (записанных в естественных условиях носителями языка с разборчивой дикцией) и квазиаутентичные (смонтированные в специальной студии, отделенные от посторонних шумов).

Аудио тексты должны создавать мотивацию к изучению иностранного языка. Мотивация является главным условием при формировании навыков аудирования. Если слушающий испытывает потребность слушать, то это ведет к максимальной мобилизации его психического потенциала: обостряется речевой слух и даже чувствительность органов ощущения, более целенаправленным становится внимание, повышается интенсивность мыслительных процессов. Правильный выбор аудио текста очень важен, так как слишком трудные тексты

могут вызвать разочарование у студентов, лишит их веры в успех. Слишком легкие аудио тексты также нежелательны. Отсутствие момента преодоления трудностей делает работу неинтересной, не говоря уже о том, что она не может служить развивающим фактором в процессе обучения иностранному языку.

Анализ мнения большинства первокурсников показывает, что для них доступными и интересными являются тексты, основанные на молодёжных и современных сюжетах, занимательных историях из жизни студентов страны изучаемого языка. А старшекурсников интересуют тексты, связанные с политикой, техникой и их будущей специальностью.

Хорошим стимулом успешного аудирования является внесение в аудио тексты элементов юмора. Юмор способствует созданию атмосферы непринужденности.

Особо стоит остановиться на текстах содержащих информацию страноведческого характера. Такие тексты развивают кругозор, воспитывают чувство симпатии к другим народам.

Процесс аудирования, как известно, вызывает быстрое утомление и отключение внимания слушающего.

Основными трудностями при восприятии иноязычной речи могут быть:

- его языковая презентация;
- его содержание;
- скорость и количество его предъявления.

Реализация дидактического принципа посильности аудируемого текста выражается в следующем. Нужно подбирать тексты на базе изученного языкового материала, при этом необходимо учитывать его трудность для восприятия на слух и ограничить включение в тексты трудных языковых явлений. Рекомендуемое количество незнакомых слов может составлять 3% от всех слов текста. Что же касается грамматического материала, то в текстах можно оставлять неизученные явления, о значении которых можно догадываться по контексту, или если грамматическое явление совпадает с формой родного языка. На восприятие и удержание в памяти содержания

звучащей речи без всякого сомнения влияет ее объем. Рекомендуемое количество слов одной фразы не должно превышать 5–6 слов. В процессе тренировки следует увеличивать количество слов во фразе до 10–12 слов [4].

Вывод очевиден – в начале обучения в текстах следует использовать в основном недлинные простые предложения. Затем следует увеличить число придаточных и разнообразить их виды.

Известно, что целью рецептивных видов речевой деятельности является получение информации, которая заключена в смысловом содержании текста. Аудитор слушает речевое сообщение ради его содержания. Поэтому эффективность аудирования зависит во многом от того, каково отношение слушающего к тексту, его содержанию, проявляет ли он интерес к данному тексту и т.п.

При подборе текстов часто приходится сталкиваться с тем, что большинство текстов неинтересны студентам по той, или другой причине.

Часто использование таких текстов объясняется стремлением облегчить задачу обучающихся, но такая точка зрения ошибочна.

Результаты многочисленных экспериментов свидетельствуют о том, что обучающиеся лучше понимают и запоминают трудные, но содержательные тексты.

Можно разделить тексты по смысловому содержанию на занимательные (интересные) и содержательные (информативные). К последним следует отнести тексты страноведческого и культуроведческого характера, которые содержат новую и полезную информацию [5].

Анализ показал, что легче воспринимаются повествовательные тексты. На втором месте стоят описательные тексты. Аналогичные выводы можно сделать по монологическим (более легким) и диалогическим (более сложным) текстам.

Для того, чтобы не вызвать информационную перегрузку, объем текста должен быть адекватен психическим возможностям обучающегося. В начале обучения он не должен превышать. В случае, если необходимо прослушать более длинный текст, превышающий

длительность 1,5–2 минут, представляется правильным предъявлять его по частям с перерывами и разной скоростью воспроизведения.

Исходя из выше изложенного, можно сделать заключение, что эффективность обучения восприятию на слух иноязычной речи во многом зависит от умения преподавателя правильно организовать учебный процесс и профессионально подбирать аудио тексты. Следовательно, что бы организовать работу с аудио текстом, важно учитывать информативность текстов, наличие в них новых сведений по ряду уже известных, объем предъявленного сообщения и вариативность презентации аудио текста разными голосами и с разной скоростью воспроизведения.

Список литературы

1. Бігич, О. Б., Бориско, Н.Ф., Гапонова, С.В. (2011). Методика формування іншомовної компетенції в аудіюванні у студентів мовних спеціальностей. *Методика формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетенції*. Київ: Ленвіт, С. 175–187.

2. Бігич, О. Б., Борецька, Г.Е., Ніколаєва, С.Ю. (2012). Як зрозуміти співрозмовника? *Готуймося до Євро – 2012 : Спілкуймося англійською !* Київ : Ленвіт, С. 38–46.

3. Панова, Л.С., Андрико, Л.В., Тезикова, С. В. (2010). *Методика навчання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах*. Київ : ВЦ «Академія», 328 с.

4. Шамов, А.М., ред. (2008). *Методика преподавания иностранных языков*. 2-е изд., перераб. и доп. Москва: АСТ : АСТ МОСКВА : Восток – Запад, 253 с.

5. Черниш, В. В (2001). *Навчання англійської мови та аудіювання із застосуванням аудіокнижок художніх творів (середня загальноосвітня школа з поглибленим вивченням іноземної мови)*. Канд. пед. Наук, : 13.00.02 Київ.

References

1. Bihych, O. B., Borysko, N. F., Haponova, S. V. (2011). *Methodyka formuvannia inshomovnoi kompetentsii v audiiuvanni u studentiv movnykh spetsial nostei [Methodology of formulating competencies in the auditorium of students of advanced specialties]. Methodyka formuvannia mizhkulturnoi inshomovnoi komunikativnoi kompetentsii*. Kyiv: Lenvit, pp. 175–187.

2. Bihych, O. B., Boretska, H. E., Nikolaieva, S. Yu. (2012). Yak zrozumity spivrozmovnyka? [How to understand the interlocutor?]. *Hotuimosia do Yevro – 2012 : Spilkuimosia anhliiskoiu!* Kyiv: Lenvit, pp. 38–46.
3. Panova, L. S., Andriiko, I. B., Tezikova, S. V. (2010). *Metodyka navchannia inozemnykh mov u zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladakh* [Methods of teaching foreign languages in secondary schools]. Kyiv: VTs «Akademiiia», 328 p.
4. Shamov, A. M., ed. (2008). *Metodyka prepodavanyia ynostrannykh yazykov* [Methods of teaching foreign languages], 2 ed. Moskva: AST MOSKVA: Vostok – Zapad, 253 p.
5. Chernysh, V. V. (2001). *Navchannia anhломovnoho chytannia ta audiiuvannia iz zastosuvanniam audioknyzhok khudozhnikh tvoriv (serednia zahalnoosvitnia shkola z pohlyblyenym vyvchenniam inozemnoi movy)* [Learning English reading and listening using audiobooks of works of art (secondary school with advanced study of a foreign language)]. Kand. pedagogichnih nauk: 13.00.02. Kyiv.